

Viabilidad del cultivo de la ostra plana (*Ostrea edulis* L.) en la Ría del Eo (Asturias, N España)

Viability on the culture of flat oyster (*Ostrea edulis* L.) in the Eo estuary (Asturias, N Spain)

Juan CIGARRÍA*, José M. FERNÁNDEZ** y M^a Jesús LÓPEZ BASAÑEZ*

RESUMEN

En Junio de 1991 se introdujeron dos partidas de ostra plana (*Ostrea edulis* L.) en la Ría del Eo (Asturias, N España), a fin de estudiar la viabilidad de su cultivo. El peso medio inicial del lote A fue de 0,85 g y el del lote B de 19,61 g. En diciembre el lote A alcanzó un peso de 10 g y el B de 38,95 g. La supervivencia fue de un 83,59 % y 76 % para el lote A y B, respectivamente. A partir de este momento el crecimiento se detuvo y la mortalidad aumentó considerablemente. En agosto de 1992 se obtuvieron pesos de 9,68 g para A y 37,05 g para B. La supervivencia alcanzó valores de 25,89 % y 8,67 % para A y B respectivamente.

Se realizan dos controles de *Bonamia*, uno en octubre, que no detecta su presencia y otro en marzo que sí muestra parasitación por este protozoo, de tal forma que tanto la detención del crecimiento como el incremento de la mortalidad parecen asociados a la parasitación.

Actualmente resulta evidente la inviabilidad de un cultivo integral de ostra plana en esta ría. Sin embargo cabría considerar otras posibilidades, tales como la realización de un preengorde de semilla destinada a su engorde final en bateas.

SUMMARY

In June of 1991 two flat oyster (*Ostrea edulis* L.) samples were introduced in the Eo estuary (Asturias, N Spain) in order to study the viability of its culture. Initial weight of A (P_A) was 0.85 g and initial weight of B (P_B) 19.61 g. In December, A reached 10 g and B 38.95 g. The survival was of 83.59 % and 76 % for the A and B respectively. From December 1991 to August 1992, there was no growth and the mortality had a great increase. In August 1992, weight was 9.68 g for A and 37.05 g for B. Survival reached 25.89 % (A) and 8.67 % (B).

Two controls of *Bonamia* were made: October 1991 (no infection) and March 1992 (infection). Both the lack of growth and the mortality increase seem to be associated to the parasitization.

Presently, integral flat oyster culture is no feasible in the Eo estuary. However, other possibilities, like pre-ongrowing, should be studied.

PALABRAS CLAVE: *Ostrea edulis* L., *Bonamia ostreae*, Ría del Eo, España.

KEY WORDS: *Ostrea edulis* L., *Bonamia ostreae*, Eo estuary, Spain.

*Laboratorio de Zoología. Departamento de Biología de Organismos y Sistemas. Universidad de Oviedo. Asturias. España.

**CULTIMAR S.A. Paseo del Muelle s/n, 33760 Castropol. Principau d' Asturias. España.

INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente, Galicia ha sido considerada como una de las mejores zonas europeas de producción de ostra plana (*Ostrea edulis* L.). Si en los años 30 se mantenía una gran explotación de los bancos naturales (SANCHEZ, 1936), en la década de los 60 éstos ya se habían agotado. Las causas son varias: sobreexplotación, desaparición de lechos y soportes naturales, instalación de bateas de mejillón, etc. (CUÑA y PÉREZ, 1990).

Ante esta situación y la fuerte demanda de ostra, se desarrolla el cultivo de ostra en batea adaptando las técnicas empleadas en el cultivo del mejillón ampliamente desarrollado desde los años sesenta.

En los años 70 fuertes mortalidades, probablemente causadas por *Marteilia refringens*, afectan al cultivo de ostra en Galicia (ALDERMAN, 1979), situación que se agrava con la introducción del parásito, *Bonamia ostreae* (FIGUERAS, 1991). Esto origina que en la actualidad, las demandas del mercado sean abastecidas a través de importaciones de ostras, que tras un corto tiempo en las aguas gallegas, son comercializadas como autóctonas (PÉREZ, 1987).

En el año 1973, CULTIMAR S.A. inicia el cultivo de ostra plana en la Ría del Eo (Asturias, N España), concretamente en la zona intermareal de la ensenada de La Linera (Ría del Eo), donde previo al inicio del cultivo, fue necesario un acondicionamiento del terreno mediante la eliminación de fangos y vegetación, así como adición de gravas y arena a fin de conseguir un sustrato firme.

Durante los 2 primeros años (1973-75) el cultivo se realizó directamente sobre el sustrato, para posteriormente, a fin de evitar las pérdidas por depredación y por arrastre de las corrientes, adoptar el cultivo sobreelevado siguiendo el método tradicional empleado en Francia de mesas de hierro sobre las que se sitúan sacos de malla variable que contienen las ostras.

Si bien el objetivo original de la empresa era la producción de ostra comercial, rápidamente se observó la idoneidad de la zona para realizar preengorde de

ostras, dado el rápido crecimiento inicial y la baja mortalidad registrada (20 % anual).

De esta manera la ostricultura se desarrolló con gran éxito durante varios años (1973-1978), en base a importaciones de semilla de pequeño tamaño (1-5 g/unidad) procedente principalmente de Francia, que al cabo de un año se vendía (con un tamaño entre 10-20 g/unidad) a las bateas gallegas en las que se realizaba el engorde final.

Así, entre los años 74-77 se importaron más de 75 Tm de semilla de ostra, vendiéndose a las bateas gallegas unas 170 tm de ostra.

Entre 1977 y 78 se importaron 3 millones de unidades de semilla de ostra plana, procedentes de un criadero de California (U.S.A.). En el verano de 1978 fuertes mortalidades (70-90 %) afectaron a esta ostra, que en años posteriores se extendió al resto de los cultivos.

Los estudios posteriores revelaron que el agente patógeno posiblemente fue el protozoo *Bonamia ostreae*, que al mismo tiempo se empezó a detectar a principio de los años 80 en el resto de Europa (ALDERMAN, 1981; POLANCO, MONTES, OUTON y MELÉNDEZ, 1984; VAN BANNING, 1985, etc.).

A partir de 1980, CULTIMAR S.A. abandona el cultivo de ostra plana y comienza a experimentar con dos especies alóctonas: *Crassostrea gigas* Thunberg, 1793 y *Ruditapes philippinarum* Adams y Reeve, 1850, cuyos rendimientos se suponían superiores a las especies autóctonas (*Ostrea edulis* L. y *Venerupis decussata* L.). Ante los buenos resultados de las pruebas, en el año 1988 se comienza a trabajar a gran escala, de tal forma que en la actualidad la Ría del Eo es uno de los principales productores de ostra japonesa y de almeja japonesa de España (CIGARRÍA, RIERA y FELGUERES, 1992).

En el presente trabajo se analiza la posibilidad de reintroducción de la ostra plana en la Ría del Eo. Con este fin se introducen dos lotes de ostra procedentes de un criadero noruego, siguiendo durante dos años su evolución en los parques de cultivo de la empresa CULTIMAR S.A.

Figura 1. Área de estudio.
Figure 1. Study area.

ÁREA DE ESTUDIO

La Ría del Eo constituye el límite natural entre las provincias de Lugo (Galicia) y Asturias, en su porción más septentrional (Fig. 1). Tiene una forma alargada y estrecha, en planta, con una longitud desde la boca al puente de Vegadeo de 9,75 km y una anchura media de 800 m.

La morfología de este estuario (Fig. 2) está representada por extensos bancos arenosos en la zona Ribadeo-Castropol-Figueras, barras arenosas longitudinales individualizadas por canales y llanuras de fangos (ensenada de Vilavedelle, Vilavieja, Reme, etc.), entre otros.

De gran interés biológico son las llanuras de fangos colonizados por algas y *Zostera* sp., especialmente abundantes en la ensenada de La Linera, que se vienen incrementando en los últimos años, siendo el paso previo a una colonización vegetal más avanzada (ENCINAR y RODRÍGUEZ, 1983).

La ensenada de La Linera, situada en la margen derecha de la Ría del Eo, está constituida en su mayor parte por fangos y mezclas fango - arena, colonizadas por algas clorofíceas y fanerógamas (*Zostera marina* L. y *Z. noltii* Hornem), siendo una de las mayores praderas de *Zostera* sp. de toda la cornisa cantábrica.

El proceso de relleno que está sufriendo esta ría origina que sea necesario un acondicionamiento previo de la zona en la que se va a realizar el cultivo, a fin de eliminar el fondo fangoso y recuperar el sustrato original arenoso, sobre el que se instalaran las mesas para el cultivo sobreelevado de ostras.

Esta ensenada ha sido declarada Zona de Interés para Cultivos Marinos (B.O.P.A., 21/2/1985) por el gobierno asturiano, siendo el lugar donde se concentra la práctica totalidad de empresas cultivadoras de moluscos de Asturias.

La reciente construcción de una "polémica" escollera en el puerto de Ribadeo, posiblemente ha introducido cam-

Figura 2. Morfología de la Ría del Eo.
Figure 2. Eo estuary morphology.

bios en la dinámica de corrientes y sedimentación, lo que podría afectar al desarrollo actual de la acuicultura de moluscos en esta zona.

MATERIAL Y MÉTODOS

En junio de 1991 se importan dos lotes semilla de ostra plana de un criadero noruego, de 50.000 unidades cada uno. El lote A con un peso medio unitario (P_A) de 0,85 g, el lote B, con un peso medio unitario (P_B) de 19,61 g.

El cultivo se realiza sobre sacos instalados en mesas ostrícolas en la zona intermareal, que descubre con coeficientes de marea de 80 ó superiores. Estas mesas son estructuras hechas de hierro (3,5 m x 1 m x 1 m), sobre las que se sitúan 6 sacos ostrícolas (0,5 m x 1 m), cuya luz de malla varía en función del tamaño de ostra que contengan. Así para el lote A se usaron sacos con un diámetro de luz de malla de 6 mm y para el B de 14 mm.

Las densidades iniciales utilizadas fueron de 580 y 81 unidades por saco (493

g/saco y 1588 g/saco) para los lotes A y B, respectivamente, no realizándose ningún desdoble a lo largo de la experiencia.

Periódicamente se procede a darles la vuelta a los sacos (volteado) a fin de eliminar el fouling que se va desarrollando: ascidias, briozoos, esponjas, etc. en la parte inferior y las algas, *Enteromorpha linza* y *Fucus vesiculosus* principalmente, de la superior, cuyo desarrollo disminuye considerablemente la circulación de agua hacia las ostras.

Cada dos meses, desde junio 1991 a agosto 1992, se muestrean ambas poblaciones. Las mortalidades se estiman mediante recuento de unidades vivas por saco ostrícola. Al mismo tiempo se extraen 10 unidades de cada saco muestreado, hasta tener un total de 100 ostras de cada lote, para así determinar los pesos (P) mediante una balanza de 0,01 g de precisión. Una vez pesadas, las ostras son devueltas a los sacos.

Los análisis para la detección de *Bonamia ostreae* y otros posibles parásitos siguiendo las técnicas de histología habituales a tal fin (Durfort, com. per.).

Figura 3. Evolución del peso medio unitario (g) y error típico (e. t.) de los lotes A y B.
 Figure 3. Average weight evolution (g) and standard error (e. s.) in A and B stocks.

El análisis estadístico de los datos fue realizado mediante el paquete estadístico SPSS/PC+. Para comprobar si existían diferencias entre cada muestreo de cada lote se empleó un análisis de varianza de una vía, verificando previamente la normalidad (Test de Kolmogorov-Smirnov) y la homocedasticidad de los datos en cada muestra (Test de Bartlett). Cuando existían diferencias, se empleó el test *a posteriori* de Scheffé para ver entre que muestras de cada lote radicaban las diferencias.

RESULTADOS

La Figura 3 muestra la evolución del peso (P). En ambos casos se observa un apreciable crecimiento durante los primeros meses de cultivo: de junio a diciembre de 1991 el peso medio del lote A pasa de 0,85 g a 10 g y el de B crece de 19,61 g a 38,95 g.

Durante el periodo invernal se produce una disminución del peso en ambos lotes: en abril de 1992 el peso del lote A (P_A) es de 8,62 g mientras que el del lote B (P_B) de 30,7 g. En agosto de 1992 P_A es de 9,68 g y P_B de 37,05 g lo que supone que ni siquiera se alcanzan los valores de los pesos medios que ambos lotes tenían en diciembre: 10 g (P_A) y 35,95 g (P_B).

Así pues, registramos una anormal ausencia de crecimiento en el período diciembre-agosto. Para comprobar si existían diferencias significativas entre las muestras durante este período, hemos aplicado un análisis de varianza de una vía (ANOVA): para el lote A no se encuentran diferencias entre los muestreos de las distintas fechas ($F_{4,496} = 2,06$; $p > 0,05$), no obstante en el lote B sí aparecen ($F_{4,496} = 8,91$; $p < 0,05$). Mediante el test *a posteriori* de Scheffé se verifica que dichas diferencias se dan entre el mes de abril y el de diciembre ($p < 0,05$).

La figura 4 muestra la evolución de la supervivencia, S (% de ostras vivas respecto al número inicial) y de la mortalidad relativa, Z (% de mortalidad entre dos muestreos) para el lote A (S_A , Z_A) y el lote B (S_B , Z_B).

Desde el momento de la siembra (junio de 1991) hasta diciembre de ese mismo año la supervivencia es bastante elevada, 83,59 % para A y 76 % para B. A partir de este instante se produce un progresivo incremento en la mortalidad, que se ve acentuada con la llegada de la primavera (Fig. 4, mortalidad relativa) y de manera más marcada en el lote B, que es el de mayor tamaño, de tal forma que en agosto, mes en el que se da por finalizado el cultivo, la supervivencia es de 25,9 % para A y de 8,67 % para B.

Figure 4. Evolución de la supervivencia (S) y la mortalidad relativa (Z) en los lotes A y B.
 Figure 4. Survival (S) and relative mortality (Z) evolution in A and B stocks.

La ausencia de crecimiento primaveral y el incremento en la mortalidad, coincide por tanto con la detección de la infestación de las ostras por *Bonamia ostreae*, en marzo de 1992.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos nos permiten distinguir dos fases en el desarrollo del cultivo, tanto en lo que respecta a la mortalidad como al crecimiento, que parecen relacionadas con la infección de las ostras por *B. ostreae*.

Los análisis histopatológicos realizados en octubre de 1991 sobre los dos lotes no reflejan la presencia de *B. ostreae* en las ostras en cultivo, no obstante si se

detecta su presencia en las poblaciones naturales de ostra plana de esta ría (Durfort, com. pers.; POLANCO ET AL. 1984; MONTES, 1987; MONTES Y LAMA, 1993). En Marzo de 1992 se realizan nuevos análisis que detectan la presencia de *Bonamia ostreae* en los lotes en cultivo.

La evolución de la supervivencia tiene una primera fase, desde junio de 1991 a diciembre de ese mismo año, en la que se registran elevados valores: 83,59 % en el lote A y 76 % en el B. Estas cifras son similares a las de QUIROGA (1979) para esta misma ría, PÉREZ Y ROMÁN (1985) para el cultivo en batea en la Ría de Arosa y MONTES (1990) en la Ría de Ortigueira.

En una segunda fase, a partir de diciembre, la mortalidad aumenta de forma continuada hasta que en agosto de

1992, la supervivencia fue tan sólo de 25,9 % en el lote A y del 8,67 % en el B. Esta elevada mortalidad podría deberse a que, tal y como afirman LAMA Y MONTES (1993), las ostras en cultivo sobrelevado (como es nuestro caso), parecen tener una mayor sensibilidad a la Bonamiasis y por tanto a las mortalidades a ella asociadas, debido al stress ocasionado por las oscilaciones mareales así como por la proximidad al sustrato que favorece la supervivencia y concentración del parásito.

La evolución de la enfermedad en nuestros cultivos coincide por tanto con lo señalado por TIGE y GRIZEL (1984): los primeros síntomas son observados 4 ó 5 meses después de la inmersión y las mortalidades comienzan 2 ó 3 meses después de la infección.

Respecto al crecimiento también se distinguen dos fases, que coinciden con la evolución de la enfermedad. Durante los primeros meses de cultivo los crecimientos (Fig. 4) son satisfactorios, similares a los registrados para esta misma ría por QUIROGA (1979) y por GUERRA, GABÍN y ANDRÉS (1988) e inferiores a los que se dan en las rías bajas de Galicia para el cultivo en batea GONZÁLEZ y GONZÁLEZ (1985). A partir del comienzo de las mortalidades (diciembre, 1991), el crecimiento se detiene e incluso se registran pérdidas de peso, que evidentemente corresponden a un balance energético negativo durante este período.

Este adelgazamiento invernal es un hecho relativamente frecuente en los cultivos de bivalvos y parece ligado a condiciones tróficas desfavorables (HERAL, DESLOUS-PAOLI y SORNIN, 1983; CIGARRÍA y FERNÁNDEZ, 1993). No obstante, en condiciones normales, la llegada de la primavera da lugar a una rápida recuperación de dicha pérdida gracias al comportamiento estacional del fitoplancton típico del litoral cantábrico, con un máximo a finales de la primavera y valores mínimos

en invierno, que también son registrados en esta ría (FUNDACIÓN LEONARDO TORRES QUEVEDO, 1990).

En ninguno de nuestros lotes se produce esta recuperación, lo que parece indicar que la enfermedad causa una mayor mortalidad sobre las ostras que tienen una tasa de crecimiento más elevada, lo que explicaría la mayor mortalidad en el lote B, y que el peso medio de ambos lotes se mantengan prácticamente constantes durante la evolución de la enfermedad. GUERRA, PAZÓ y ACOSTA (1987) y FIGUERAS (1991) apuntan esta misma posibilidad. No obstante CÁCERES-MARTÍNEZ, ROBLEDO Y FIGUERAS (1995) no encuentran mortalidades diferentes entre grupos, procedentes de la misma puesta, con distinta tasa de crecimiento.

Además la mortalidad relativa (Fig. 4), sobre todo en el lote B que es el de mayor talla, va aumentando hacia el periodo estival, coincidiendo con el incremento de las temperaturas y el periodo reproductivo. Tal y como apuntan CÁCERES-MARTÍNEZ ET AL. (1995) esta mayor mortalidad estival sugiere la existencia de un efecto sinérgico de la enfermedad con un factor ambiental externo, posiblemente la T^a.

Nuestra experiencia refleja la imposibilidad actual de realizar un cultivo integral, rentable, de ostra plana en la Ría del Eo, sin embargo sería interesante estudiar la posibilidad de coordinar un cultivo en dos fases: un preengorde inicial en la Ría del Eo y un posterior traslado a bateas en enero del año siguiente. Esto permitiría cosechar una gran parte de las ostras antes del verano, época en la que se producen las mayores mortalidades.

AGRADECIMIENTOS

A Antonio Pérez Soto por sus consejos y esfuerzo, sin los cuales éste y otros muchos trabajos no hubieran sido posibles.

BIBLIOGRAFÍA

ALDERMAN, B. J., 1979. Epizootiology of *Marteilia refringens* in Europe. *U. S. National Marine Fisheries Service Marine Fisheries Review*, 47 (1-2): 67-69.

ALDERMAN, B. J., 1981. Parasite "X" new disease threatens European beds. *Fish Farmer*, 4 (7): 1-31.

- CÁCERES-MARTÍNEZ, J., ROBLEDO, J. A. F. Y FIGUERAS, A., 1995. Presence of *Bonamia* and its relation to age, growth rates and gonadal development of the flat oyster, *Ostrea edulis*, in the Ría de Vigo, Galicia (Nw Spain). *Aquaculture*, 130: 15-23.
- CIGARRÍA, J., RIERA, J. Y FELGUERES, C., 1992. Primeras experiencias de captación natural de semilla de ostra plana (*Ostrea edulis* L.) en la Ría del Eo (N. O. España) en 1990. *Boletín Ciencias de la Naturaleza Real Instituto de Estudios Asturianos*, 42: 103-113.
- CIGARRÍA, J. Y FERNÁNDEZ, J. M., 1993. Crecimiento de la ostra japonesa (*Crassostrea gigas*, Th.) en la Ría del Eo (NO España) *European Aquaculture Society, Special Publication*, nº 19, pp 32.
- CUÑA, M. A. Y PÉREZ, A., 1990. Contribución al estudio de la reproducción de la ostra (*Ostrea edulis*) y su acondicionamiento a escala industrial. *Boletín del Instituto Español de Oceanografía*, 6 (1): 107-116.
- ENCINAR, M. V. Y RODRÍGUEZ, G. F., 1983. Aportaciones para el conocimiento de la dinámica y la sedimentación de la Ría del Eo. *Cuadernos del C.R.I.N.A.S.*, 5: 52 pp.
- FIGUERAS, A. J., 1991. *Bonamia* status and its effects in cultured flat oysters in the Ría de Vigo, Galicia (N. W. Spain). *Aquaculture*, 93: 225-233.
- FUNDACIÓN LEONARDO TORRES QUEVEDO, 1990. *Análisis de las condiciones morfodinámicas de la Ría del Eo. Fase II. Informe final*. Dirección Regional de Pesca, Principado de Asturias (inérito).
- GONZÁLEZ, R. Y GONZÁLEZ, G., 1985. Experiencia sobre cultivo en batea de la ostra plana (*Ostrea edulis* L.), en la ría de Arosa (Galicia). *Boletín del Instituto Español de Oceanografía*, 2 (2): 9-16.
- GUERRA, A., PAZO, J. Y ACOSTA, C., 1987. Índices de condición en ostra plana (*Ostrea edulis* L.) cultivada en dos rías gallegas: Ortigueira y Arosa (N.W. de España). *Cuadernos marisqueros Publicaciones Técnicas*, 12: 443-448.
- GUERRA A., GABÍN, C. Y ANDRÉS, M. C., 1988. Análisis de crecimiento, mortalidad y producción de ostra plana (*Ostrea edulis* L.), en diferentes condiciones de cultivo. *Iberus*, 8 (2): 163-171.
- GUERRA, A. V., PARADA, J. M., LAMA, A., SAAVEDRA, C. Y MONTES, J., 1993. Estudios y perspectivas de la evolución de la ostra plana (*Ostrea edulis* L.) en Galicia (N. W. de España). *Actas IV Congreso Nacional de Acuicultura*: 455-460.
- HERAL, M., DESLOUS-PAOLI, J. M. Y SORNIN, J. M., 1983. Transferts énergétiques entre la nourriture potentielle disponible dans l'eau d'un bassin ostréicole et l'huitre adulte, *Crassostrea gigas*. *Oceanis*, 9 (3): 169-194.
- LAMA, A. Y MONTES, J., 1993. Influencia del método de cultivo en el desarrollo de la *Bonamiasis* en la ostra plana. *Actas IV Congreso Nacional de Acuicultura*: 521-525.
- MONTES, J., 1987. Situación epidemiológica de *Bonamia ostreae* en diferentes stocks de ostra plana (*Ostrea edulis* L.) en Galicia. *Cuadernos Marisqueros, Publicaciones Técnicas*, 12: 689-694.
- MONTES, J., 1990. Development of *Bonamia ostreae* parasitosis of flat oyster, *Ostrea edulis*, from Galicia, Northwest Spain. En: *Pathology in Marine Science*, Academic Press, Londres: 223-227.
- MONTES, J., GUERRA, A., ACOSTA, C. Y GUERRERO, S., 1991. Posibles relaciones entre mortalidad, índice de condición y parasitación de *Bonamia ostreae* en dos poblaciones de ostra plana, *Ostrea edulis* L. cultivadas en las rías gallegas. *Actas V Simposio Ibérico Estudio Bentos Marino*, 1: 49-68.
- MONTES, J. Y LAMA, A., 1993. Situación de la *Bonamiasis* en el litoral español. *Actas IV Congreso Nacional de Acuicultura*: 557-561.
- PÉREZ, A. Y ROMÁN, G., 1985. Cultivo en batea de semilla de ostra (*Ostrea edulis* L.) en la Ría de Arosa. *Boletín Instituto Español de Oceanografía*, 2 (2): 1-8.
- PÉREZ, A., 1987. Presente y futuro del cultivo de moluscos en España. En: *Jornadas de acuicultura de la Comunidad Autónoma de Cantabria*. Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, Servicio de Actividades Pesqueras (ed.). Gobierno de Cantabria, pp. 169-175.
- POLANCO, E., MONTES, J., OUTON, M. J. Y MELÉNDEZ, M. I., 1984. Situation pathologique d'huitres plates en Galice (Espagne) en relation avec *Bonamia ostreae*. *Haliotis*, 14: 91-95.
- QUIROGA, H. H., 1979. *Contribución al estudio de la biología y cultivo de la ostra plana, Ostrea edulis L., de la Ría de Ribadeo*. Memoria de licenciatura, Madrid, 61 pp.
- SÁNCHEZ, M., 1936. La ostricultura en la ría de Vigo. *Industrias Pesqueras*, 230: 10-11.
- TIGE, G. GRIZEL, H., 1984. Essai de contamination d'*Ostrea edulis* L. par *Bonamia ostreae* (Pichot *et al.*, 1979) en riviére de Crach (Morbihan). *Revue Travaux Institute Pêches Maritimes*, 46: 307-314.
- VAN BANNING, P., 1985. Control of *Bonamia* in Dutch oyster culture. En: *Fish and Shellfish Pathology* (A. E. Ellis, Ed.). Proceedings of a symposium, 20-23 September 1983, at Plymouth Polytechnic, Plymouth, England. Academic Press, London, pp. 393-396.

Recibido el 3-VI-1994
Aceptado el 27-III-1995